

PARK HOTEL

CARRILHO, MARCOS J.

Universidade Presbiteriana Mackenzie, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo

Avenida Higienópolis, 360 ap. 132 01238-000 São Paulo SP

marcos.carrilho@gmail.com

RESUMO

Lucio Costa retomou, no início dos anos 40, a continuidade dos estudos de apropriação de fontes da arquitetura tradicional luso-brasileira, que aliaria ao repertório moderno. Nesse período, a obra mais destacada pelo uso expressivo da madeira e de técnicas *rústicas* é, sem dúvida, o Park Hotel (1944), em Nova Friburgo. Tomando como referência os estudos que precedem a realização do Park Hotel e a partir de fontes documentais disponíveis no *site* Instituto Antônio Carlos Jobim/ Acervo Lucio Costa, o texto explora a trajetória de elaboração do projeto buscando interpretar, a partir destas fontes, o sentido de um conjunto de elementos característicos desta obra.

Palavras-chave:

Arquitetura Moderna;

Patrimônio Histórico;

Lucio Costa.

Introdução

Em contraste com as inovações formais e tecnológicas alcançadas no Edifício do Ministério da Educação e Saúde Pública (1936) e no Pavilhão do Brasil na Feira de Nova York (1939), Lucio Costa retomou, no início dos anos 40, a continuidade dos estudos de apropriação de fontes da arquitetura tradicional luso-brasileira, que aliaria ao repertório moderno. Nesse período, a obra mais destacada pelo uso expressivo da madeira e de técnicas *rústicas* é, sem dúvida, o Park Hotel (1944), em Nova Friburgo.

Projetado para receber potenciais compradores de lotes durante o período de comercialização do condomínio “Cidade Jardim Parque São Clemente”, na região serrana de Nova Friburgo, este pequeno hotel foi realizado como construção provisória. Mas,

“A qualidade da obra fez com que fosse posta de lado a pretensão inicial, ficando com isso preservada a edificação.”¹

Por vezes tratada como caso à parte, esta obra é, ao contrário, expressão de continuidade na produção do arquiteto. Sua concepção, assim como suas características construtivas, não apenas dava curso a experiências anteriores das casas Saavedra e Paes Carvalho, como poderia ser estendida à residência Fábio Carneiro de Mendonça, projeto de 1930. Esta última, situada no limiar de sua adesão à arquitetura moderna, evidenciava muito cedo o domínio da estrutura autônoma de madeira, utilizada àquela altura não mais como recurso estilístico, mas como sistema construtivo adequado – conforme observou – a casas de veraneio.

É difícil deixar de lembrar ainda outros dois antecedentes: o projeto de Le Corbusier para a casa *Errazuriz*, de 1929, e o hotel de Ouro Preto, projeto de Oscar Niemeyer de 1940. No caso do hotel, o projeto não apenas contou com o apoio de Lucio Costa, como nele foram incorporadas algumas de suas sugestões, a exemplo da cobertura em telhas cerâmicas e dos fechamentos treliçados dos vãos das varandas. Quanto à *Errazuriz* a comparação é inevitável não só pelo emprego de pedra e de madeira bruta, mas pelo uso de muros de alvenaria e de superfícies de telhado reduzidas a simples planos inclinados. Do mesmo modo é possível acrescentar outros precedentes de Le Corbusier, como a Villa de Mandrot, 1929-32, em Le Pradet, França,

¹ Park Hotel 1944, texto sem autoria, fonte: Instituto Antônio Carlos Jobim, Acervo Lucio Costa, IIIA43-00726L.pdf, consultado em 23/06/2001: <http://www.jobim.org/lucio/bitstream/handle/2010.3/1020/III%20A%2043-00726%20L.pdf?sequence=3>

como exemplo de obra utilizando construtor local e materiais “naturais”. Ou “Le Sextant”,² 1935, residência de veraneio para Albin Peyron, na floresta Les Marthes, próxima a Royan.

Também não se encontra distante do Museu das Missões, de 1938. Apesar das diferenças que possam apresentar, são obras convergentes em sua concepção. Nas Missões, o uso de formas construtivas tradicionais tinha correspondência direta com o contexto dos remanescentes históricos dos assentamentos jesuítas. Porém, mais do que mimese da arquitetura vernácula, o museu foi concebido como ambiente propício à fruição do acervo de arte sacra simultaneamente à percepção da forma urbana e dos remanescentes característicos de sua arquitetura.

Contudo, apesar destes vínculos, o Park Hotel retomaria esta linha de desenvolvimento de forma distinta. Em Nova Friburgo, não se trata mais do impacto evocativo dos restos arqueológicos das Missões, e sim da paisagem da serra e da presença intensa do ambiente natural. Mas, se o ambiente da região serrana parece emprestar ao Park Hotel um caráter pitoresco, sua arquitetura não se reduz apenas a um sentido alusivo a evocações bucólicas. Não há dúvida de que o arquiteto se valeu do uso intenso dos materiais em sua forma natural e da escolha de técnicas construtivas rústicas. Porém, por trás da aparência de construção de troncos brutos de madeira, se ocultam procedimentos de uma concepção arquitetônica altamente refinada, realizada por meios que se vinculam muito mais à cultura local do que a possíveis associações românticas.

Assim, para melhor compreender o significado desta pequena edificação é necessário ultrapassar as analogias imediatas e a mera reiteração da influência da tradição construtiva para examinar como estas referências se traduziram numa obra arquitetônica singular, cujo sentido mais profundo situa-se muito além de sua aparência imediata.

Croquis de projeto

Os estudos que precedem a realização do Park Hotel permitem conhecer as referências iniciais e o percurso desenvolvido até ser alcançada sua forma final. A coleção de desenhos disponíveis no Instituto Antônio Carlos Jobim, pertencentes ao Acervo Lucio Costa³, oferece a possibilidade de examinar aspectos pouco explorados,

² Benton, Tim, Le Corbusier and the vernacular plain. Fonte: <http://archivio.archphoto.it/2011/01/25/tim-benton-le-corbusier-and-the-vernacular-plain/>, consultada em 24/06/2021.

³ <http://www.jobim.org/lucio/>

por meio da análise da elaboração deste projeto. O conjunto de imagens é composto por desenhos volumétricos das hipóteses iniciais, seções, plantas e croquis de mobiliário e equipamentos.

Nesta documentação é possível distinguir um primeiro estudo, constituído de blocos lineares conjugados no corpo central, definidos por planos contínuos de coberturas de mesma inclinação, interligados por longos alpendres. Este arranjo de volumes, dada a distribuição e o afastamento entre as partes, parece sugerir uma primeira aproximação, talvez ainda sem a consideração precisa da configuração do sítio de implantação do hotel, condição esta acentuada pela disposição de blocos ligeiramente elevados do solo. Há, contudo, algum exercício de acomodação às declividades do terreno, presente nas seções transversais esboçadas. Alvenaria de pedra, treliças nos guarda-corpos e cobertura de águas reversas são os elementos presentes no desenho, trazendo à memória referências dos precedentes mencionados.

Figura 1 - Estudo para o Park Hotel – fonte: Instituto Antônio Carlos Jobim, Acervo Lucio Costa <http://www.jobim.org/lucio/bitstream/handle/2010.3/1079/III%20A%2043-00811%20L.pdf?sequence=3>

Um outro estudo apresenta dois blocos conjugados com um pátio na parte posterior, formado por linhas duplas de pórticos travados com peças transversais de sombreamento. Este último estudo já contém, embora de forma incompleta, a configuração linear do corpo principal do Park Hotel. O volume transversal, por sua vez, parece corresponder às dependências de serviço e acesso. É possível observar ainda a distribuição das áreas de estar, a parte interna com extensa superfície envidraçada em contraste com outro trecho inteiramente aberto, como uma grande varanda, como extensão do pátio. Segmentos de alvenaria de pedra delimitam estes dois ambientes ou se oferecem como recurso de travamento da estrutura de madeira.

Figura 2 – Estudo para o Park Hotel – fonte: Instituto Antônio Carlos Jobim, Acervo Lucio Costa <http://www.jobim.org/lucio/bitstream/handle/123456789/1079/III%20A%2043-00811%20L.pdf?sequence=3>

As dificuldades impostas pelo terreno vinham assinaladas, nestes primeiros estudos, pela acomodação à encosta sugerida pelos muros contínuos de contenção. Não é raro, aliás, nos projetos de Lucio Costa, o contraste entre os volumes prismáticos dos edifícios e o desenho sinuoso de percursos de veículos, definindo distintos terraplenos.

Estes croquis revelam que estas duas alternativas incorporavam boa parte dos componentes que viriam constituir a obra realizada, compreendendo estrutura autônoma de madeira, muros de travamento de alvenaria de pedra, planos contínuos de cobertura inclinadas em uma só direção, varandas e guarda-corpos.

Figura 3 – Park Hotel: Planta e perspectiva Fonte: Instituto Antônio Carlos Jobim, Acervo Lucio Costa <http://www.jobim.org/lucio/handle/2010.3/1042>

Restava, no entanto, apurar melhor a solução dentre as escolhas que tais alternativas permitiam. Para tanto, era preciso buscar acomodar as hipóteses iniciais às condições do terreno destinado à sua implantação. É esta circunstância que vem demonstrada no croqui acima, constituído de uma perspectiva e plantas, ilustrando claramente ter sido alcançada a forma final do edifício adquiriu.

Situado em uma vertente muito íngreme, voltada para a face norte, o bloco principal foi definido por um volume predominantemente linear. Composto de dois pavimentos, o piso do sobrado destina-se inteiramente aos apartamentos, enquanto as dependências de convívio distribuíram-se no pavimento térreo, a partir do qual, um anexo discretamente recuado, abriga as dependências de serviço. Assim, os ambientes de convívio e longa permanência ficaram voltados para o lado mais bem insolado, enquanto a face oposta, acolheu as dependências de acesso, portaria, circulação de distribuição e instalações de apoio.

Figura 4 – plantas do pavimento térreo e do pavimento superior

Usos distintos motivaram tratamento diverso. Do lado dos quartos, amplas aberturas deixam penetrar o sol e contemplar, à distância, os jardins realizados em 1868, pelo botânico francês August Glaziou, para a

propriedade outrora pertencente ao Barão de Nova Friburgo.⁴ Em contraste, a face voltada para os acessos é menos exposta, tratada alternadamente com muros de alvenaria de pedra, flanqueados por volumes contínuos revestidos em tabuado de madeira ao longo dos corredores de distribuição. No nível térreo, os vãos da varanda, da recepção e do abrigo de autos alternam o jogo dos planos de coberturas às linhas contínuas das envasaduras.

A ordem e a disciplina de alguns aspectos contrastam com a informalidade de outros. Se o pavimento superior resulta de uma organização contida de elementos repetidos e uniformes, as dependências de convívio se distribuem com maior liberdade, em níveis distintos, evitando a compartimentação, ora abertas, ora delimitadas por amplas superfícies envidraçadas. A varanda, vazada nas duas faces, estabelece a continuidade espacial entre a sala de estar e o salão de jogos. Este grande espaço aberto se organiza integrado aos jardins, trazendo para o abrigo da cobertura a calçada que lhe dá acesso e, no lado oposto, a presença de um pequeno viveiro.

Os efeitos expressivos do conjunto prosseguem na articulação entre os volumes. O prisma que abriga os apartamentos é definido por superfícies planas, cuja geometria clara e definida contrasta com a textura do material empregado. Repetido em escala reduzida, no lado oposto, a forma prismática abriga a galeria de circulação, interrompida apenas pelo maciço de alvenaria que delimita a circulação vertical. A disposição das envasaduras sublinha o desenvolvimento linear do conjunto. O discurso, porém, não se encerra na alternância das massas, mas prossegue numa elaborada sobreposição de planos, mais evidente na empena oeste, com o destaque do travamento da estrutura sobre fundo de parede branca e, em maior profundidade, nas varandas, alcançando finalmente nos espaços internos, especialmente no interior dos quartos, com lambris de madeira sobrepostos às paredes divisórias.

Não menos relevante é a solução do anexo da cozinha integrado à residência de empregados e dependências de serviço. Entre a cozinha e a residência, um alpendre de recepção – arranjo clássico da arquitetura tradicional – constitui o ambiente de acolhimento e distribuição. Os vãos de planos de cobertura de uma única inclinação são preenchidos com balaústres e as alvenarias de fechamento invertem a disposição dos tijolos laminados, de modo a proporcionar uma distinção, adquirindo uma textura de linhas horizontais contínuas, quebradas apenas pelo intervalo do alpendre, pelas envasaduras da cozinha e pela presença de uma “serliana” marcando o ingresso da residência.

⁴ Instituto Antônio Carlos Jobim, Acervo Lucio Costa. <http://www.jobim.org/lucio/bitstream/handle/2010.3/1020/III%20A%2043-00726%20L.pdf?sequence=3>

A natureza trabalhada

A madeira é o principal recurso construtivo desta obra. Participa de quase todos os aspectos que constituem sua arquitetura: estrutura de sustentação, trama da cobertura, vedações, esquadrias, guarda-corpos, pisos, forros e lambris. Aqui, porém, seu uso não buscou um sentido programático orientado para definir paradigmas ou experimentar processos de racionalização de uma determinada alternativa construtiva. Bem ao contrário, nasceu como obra provisória.

Essa condição certamente permitiu considerável liberdade, proporcionando a possibilidade da utilização de materiais leves e arranjos de organização mais livres, admitindo mesmo espaço para o improviso, especialmente para o aproveitamento de recursos locais imediatamente disponíveis.⁵ Nesta circunstância, a obra constituiu uma oportunidade para o exercício de novas experiências aliada às formas em que a cultura regional é capaz de transformar meios disponíveis em construção.⁶

O recurso aos procedimentos da habilidade construtiva local não afastou, no entanto, a preocupação com a racionalidade na organização do espaço e na pertinência das escolhas de soluções construtivas. A estrutura, por exemplo, é formada por uma trama reticulada, distribuída de forma regular e ordenada, com a utilização de componentes repetidos, sujeitos aos limites dimensionais do produto, como se tratasse de edificação para execução em série e não uma obra artesanal. Essa racionalidade, porém, não parece alcançar inteiramente o princípio da estrutura independente. Apesar da presença de colunas soltas, da disposição de segmentos oblíquos de esquadrias e das projeções de pavimentos, tais elementos não alteraram completamente as características correntes da estrutura autônoma tradicional, invariavelmente ordenada segundo determinado ritmo, compreendendo a repetição de módulos ou lanços, para usar uma antiga expressão. Mais ainda, o conjunto de vedos de alvenaria ou fechamentos leves comparecem vinculados com os demais aspectos da trama estrutural. Mas, além da autonomia das colunas, seria possível sugerir a presença de

⁵ Comas, C. E. , *Arquitetura Moderna Estilo Campestre: Hotel Parque São Clemente*, <https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/11.123/3513> consultado em 25/06/2021: “Não que a madeira fosse abundante no local. Como o folheto diz, as matas eram distantes. Lucio e César vão buscar em São Paulo o eucalipto seco da qualidade necessária.”

⁶ “Este processo construtivo – afirma o próprio Lucio Costa – foi intensamente empregado em grande parte do Estado do Rio e em Minas, tanto com esmerado apuro em casas de fazenda e urbanas – Diamantina, por exemplo é toda de pau-a-pique –, como na sua forma mais rudimentar, na casa do pobre.” Costa, Lucio, *Registro de uma vivência*, São Paulo, Empresa das Artes, 1997, p. 498

balanços como evidência do sentido moderno da concepção. Autonomia relativa de estruturas e recurso aos balanços ou estruturas leves sobrepostas aos arcabouços principais são frequentes nas construções antigas, de modo que tais ocorrências não asseguram necessariamente uma intenção programática de afirmação de princípios modernos.

Figura 5 – detalhe das sambladuras das vigas e pilares – desenho do autor.

A estrutura autônoma de madeira é composta de peças *in natura*, não aparelhadas, mas as formas de sua realização, compreendendo a sequência de esteios, madres e barrotes apoiados sobre bases de pedra, os travamentos, a estrutura de cobertura e, finalmente, os encontros e sambladuras, tudo segue um roteiro reinterpretado dos procedimentos construtivos de tradição luso-brasileira. Porém, se acomodam às circunstâncias do tempo e dos meios disponíveis. A samblagem dos troncos de madeira, por exemplo, se realiza por meio de braçadeiras metálicas que vinculam elementos horizontais e verticais articulando simultaneamente a função estrutural e as características das peças utilizadas. Se nas construções tradicionais o preenchimento dos vãos é feito de adobes ou pau-a-pique, a condição local e a disponibilidade de oferta

de uma indústria cerâmica da região⁷ dão origem à sua reinterpretação pelo uso da alvenaria de tijolos laminados, com grandes vazios internos, proporcionando paredes leves, compatíveis com a estrutura de madeira. Nas faces com vedação de madeira, apesar do desenvolvimento predominantemente horizontal dos volumes, o tabuado foi aplicado no sentido vertical, de acordo com a experiência das construções de madeira do sul, para melhor afastar a umidade.

Porém, algumas vedações parecem buscar se desprender dos enquadramentos característicos, quer pela autonomia em relação à estrutura, quer pela alternância entre vãos abertos, vãos de requadros sem vidro e vãos preenchidos por aletas de sombreamento. Tudo é medido e resolvido em seu pormenor, adquirindo um sentido próprio a cada situação. O discurso arquitetônico é pleno e articulado. As esquadrias do pavimento térreo, por exemplo, se desenvolvem com certa liberdade, ora sobrepostas, ora recuadas em relação às colunas, enquanto o piso do pavimento superior avança em balanço, formando a varanda contínua dos quartos na frente e a galeria de circulação na face oposta.

Mas, se a presença da madeira é protagonista, não é possível deixar em segundo plano a importância do uso da pedra e dos vigorosos muros de alvenaria. Ao impacto expressivo da textura do material se alia a resposta pragmática aos problemas de contraventamento, típicos das estruturas de madeira, resolvidos graças à constituição de um conjunto rígido formado pelos maciços de alvenaria de pedra, onde se ancora a gaiola hipostática.

Integração das Artes

Uma construção como essa, cujos procedimentos construtivos se baseiam na tradição vernácula, dispensaria, aparentemente, atenção ao detalhe e, uma vez definidos os principais delineamentos do projeto, a solução de seus pormenores poderia ser confiada à habilidade de seus construtores. Engana-se, porém, quem possa imaginar que cada um dos aspectos construtivos não tenha sido pensado e controlado até ser encontrada a resposta mais simples, direta e elegante. Do encontro das peças brutas de madeira à fatura da alvenaria de pedra, da transição dos requadros de peças aparelhadas à estrutura de paus roliços, tudo parece estar submetido ao mais rigoroso controle.

⁷ Entrevista de Lucio Costa a haifa Y. Sabbag e Ana Luiza Nobre. *Arquitetura e Urbanismo*, n.38, p. 51-2, out-nov, 1991.

Figura 6 – recorte de croqui original. Fonte: Instituto Antônio Carlos Jobim, Acervo Lucio Costa. <http://www.jobim.org/lucio/bitstream/handle/2010.3/1950/III%20A%2043-01735%20L.pdf?sequence=3>, consultado em 26/06/2021

A observação de cada componente da obra reafirma nitidamente estes cuidados. A alvenaria de pedra é rústica apenas na textura, pois sua fatura é muito cuidadosa, com atenção para arestas perfeitamente definidas e aprumadas. Do mesmo modo, o “embrechamento” das juntas testemunha a atenção em controlar sua espessura excessiva e fazer predominar a textura da pedra, a exemplo dos antigos muros “canjicados”. A alvenaria das paredes divisórias é conjugada com os armários dos apartamentos, integrados com o revestimento interno de tábuas e o mobiliário projetado pelo arquiteto. Um dos croquis documenta o mobiliário dos quartos. Embora se trate de um esboço, o desenho é eloquente. Apresenta um conjunto de elementos conjugados, leito, criado mudo, pequena mesa ou escrivaninha. A cama repousa sobre um estrado sobreposto a uma longarina em arco abatido e apoio recuado, fazendo o conjunto dar a impressão de se apresentar solto, dissociado de suportes rígidos.

Figura 7 – croquis de mobiliário dos quartos http://www.jobim.org/lucio/bitstream/handle/2010.3/4544/III_A_43-04549_L.pdf?sequence=1 , consultado em 26/06/2021.

Os móveis ou equipamentos que não constituíam partes integradas à construção, foram criteriosamente escolhidos entre o que havia de melhor entre os objetos da produção manufatureira corrente. Nesse sentido se aproxima de Le Corbusier no uso de determinados produtos de qualidade, de uso corrente consagrados da indústria, como são as cadeiras Thonet, ou a poltrona Maple. Outro fragmento de desenho evidencia essa atenção em relação a cada pormenor da obra. Nele é possível observar o esboço de confortáveis poltronas e do desenho de uma cadeira, equipamentos presentes nas áreas de jantar e estar, mas também dos quartos.

Figura 8 – Croqui de móveis

Essa disposição quase obsessiva em controlar até o último detalhe compreende o mobiliário e até mesmo os acessórios presentes no interior do hotel. Mas, apesar do rigor da seleção e da escolha de cada peça, sempre há espaço para algum comentário. O contraste entre possíveis evocações românticas e aquisições dos tempos modernos encontram aqui algumas respostas surpreendentes. O automatismo do interruptor de luz, acionado pelo fechamento da porta sobre o tardo, mais do que uma resposta de sentido prático, é certamente manifestação de refinado humor. Da mesma forma, o desenho da mesinha de cabeceira – em forma ameboide – parece sugerir ironia à rusticidade arquitetônica do edifício e a certos devaneios formalistas da corrente modernista. É, pode-se dizer, quase uma narrativa literária expressa com recursos arquitetônicos, manifestação que ultrapassa, *avant la lettre*, os limites das considerações estritamente funcionais.

Assim, nada escapou à atenção do arquiteto, do mobiliário até o último adereço, como

“a louça na Rua Camerino, grossos cobertores de padrão escocês de um lado e lisos do outro, espessas toalhas brancas de banho – grandes que disso fazia questão – além de lençóis e cortinas, [comprados] na ‘Notre Dame’ da Rua do Ouvidor”.⁸

Este impulso de tudo determinar, de fazer cada coisa participar de uma harmonia maior, este jogo aristocrático capaz de atribuir sempre um sentido derivado a cada evento, é uma característica da obra de Lucio Costa. Tal particularidade parece aproximá-lo de dois polos situados na origem da arte moderna: de um lado, o propósito radical das vanguardas de integrar a arte com a vida e, de outro, o impulso típico do *Art Nouveau* ou do *Arts and Crafts* de buscar, no recolhimento do mundo interior, a reconstituição de uma unidade perdida. Embora em seus projetos possam ser percebidos traços de ambas as atitudes, é difícil enquadrá-lo inteiramente em uma ou em outra alternativa. O fato de trabalhar com fragmentos da realidade, com formas já prontas, com os *objets trouvés*, construindo verdadeiras colagens, parece aproximá-lo de determinados procedimentos artísticos das vanguardas, mas a semelhança está apenas na aparência, pois o processo e a intenção são distintos.

Tampouco se trata do impulso estetizante do *Art Nouveau*, pois, se Lucio Costa reconhece o alto grau de

⁸ Costa, Lucio. Registro de uma vivência, São Paulo, Empresa das Artes, 1997, p. 214.

expressão da obra artesanal, dela se vale por seu efeito expressivo, sem pretender propor nenhum tipo de retorno a formas de produção precedentes ou contestar o domínio da mecanização na sociedade contemporânea. Lucio Costa identificava na Revolução Industrial a origem da crise da arte contemporânea, mas, sem negá-la, sugeriria, por meio da arte, a possibilidade de buscar um equilíbrio compatível com a era industrial. Talvez a atitude que melhor lhe corresponda seja a do *bricoleur* – no sentido sugerido por Levi Strauss⁹ – isto é, daquele que estuda a situação imediata, lança mão dos objetos disponíveis, não como matéria inerte, mas como elementos ativos, dotados de história, de sentido e de potencial, para fazê-los responder à condição vivida.

Embora suas realizações se manifestem mais intensamente por seus edifícios, dificilmente seus projetos ficavam contidos nos limites da construção. Mesmo quando isso ocorre, sempre surge algum pretexto para seguir além. Por mais que a solução do telhado tenha sido definida, é necessário ainda considerar o destino das águas e um assunto encadeia outro, sugerindo uma sequência de associações. E o que é melhor, conduzir as águas das chuvas com calhas e condutores, ou, no ambiente bucólico da serra, deixá-las correr livres para desfrutar da sua presença? Contudo, dada a altura do telhado, é necessário de algum modo recolher as águas. E por que não o fazer por meio de um pequeno canal serpenteante que percorre a extensão do beiral? Se a presença da água é permanente, é possível cultivar peixes e tratar sua orla com uma vegetação compatível, integrada ao jardim, adequada não só por seu aspecto contemplativo, mas também por seu cunho recreativo.¹⁰

⁹ Levi Strauss, Claude. O pensamento selvagem, São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1976.

¹⁰ Segundo a documentação do Acervo Lucio Costa, o Paisagismo foi realizado pelo Arq. Darcy Azambuja.

Figura 9 – Vista da face norte com canal de recepção de águas pluviais. Fonte: IBGE, Acervo dos municípios brasileiros, ID 47895, Park Hotel, Nova Friburgo, RJ

Artifício análogo ressurge na varanda, pela introdução de um viveiro de pássaros, cuja presença demanda um jardim para ambientá-lo e para receber, simultaneamente, a contribuição das águas da chuva do plano reverso da cobertura da portaria.

Figura 10 – Vista da varanda com viveiro. Foto: Víctor Hugo Mori, 2019.

Recoloca-se, assim, o tema da relação da arquitetura com a natureza que, neste edifício, se manifesta intensamente e sob vários aspectos, seja na forma de implantação, seja no uso expressivo da textura dos materiais, seja na interação entre interior e exterior, seja enfim na ausência de uma delimitação rígida entre a construção e o ambiente natural. Contudo, apesar da clara continuidade entre meio natural e arquitetura e do mimetismo entre matéria construída e a encosta, não há uma relação de subordinação entre as partes, apenas a busca da integração de elementos de origem diversa.

Assim o arquiteto se apropria de um amplo universo de formas, nascidas organicamente dos objetivos construtivos e funcionais da obra, e as reúne àquelas oriundas de formas transpostas ou deslocadas de seus vínculos precedentes, para formar um repertório de elementos, organizados em uma composição – esta sim moderna – como colagem de referências de um amplo espectro da cultura, para constituir uma obra de notável atualidade.

Comentário final

Esta construção provisória se revelou muito eficiente, tendo demonstrado uma condição de durabilidade muito além do que fora inicialmente previsto. Além disso, persistiu íntegra pelo interesse de seus hóspedes e visitantes e graças à ação continuada dos responsáveis pelo hotel e seu restaurante, tornando-se referência para desfrute de fins de semana e férias e para os frequentadores locais. Sua arrendatária, D. Irene Peterdi, o manteve em atividade do início dos anos de 1960 até 1999. As tentativas posteriores de sua reativação, por iniciativa de seus proprietários, e os planos de recuperação de suas condições por meio das leis de incentivo à cultura não prosperaram. Fechada desde 2003, a edificação começa a sofrer os efeitos do tempo e da falta de manutenção. As condições de conservação se agravaram no curso dos anos recentes e a fragilidade característica desta obra pode significar risco iminente.

Esta, como outras obras de Lucio Costa, apontava caminhos que não foram trilhados na trajetória de desenvolvimento da arquitetura moderna brasileira. Certamente há muitas razões. Uma das principais pode estar associada ao contínuo afastamento do uso da madeira como elemento protagonista nas edificações modernas. Acrescenta-se a isso o sentido predatório da exploração de nossas florestas, incapaz de desenvolver práticas controladas, que permitissem associar ao aproveitamento da madeira, formas de conservação e renovação destes recursos. Da mesma forma, alternativas análogas como o aproveitamento das técnicas tradicionais das construções de terra tampouco tiveram curso. Hoje, contudo, face a crescente preocupação com as condições de conservação ambiental, ressurgem o interesse na retomada de processos construtivos dirigidos ao uso de matéria prima renovável e de baixo consumo de energia. A extensa experiência no cultivo de florestas para finalidades industriais parece assinalar a possibilidade de orientar parcela desta produção para o aproveitamento na construção civil.

Se o surgimento de uma nova mentalidade e o despertar do interesse para o aproveitamento alternativas construtivas por meio de recursos renováveis parecem promissoras, caberia, no entanto, perguntar como essa tendência pode ser levada adiante quando testemunhos de alto significado – o Park Hotel – se encontram ameaçados?

Fontes e Referências Bibliográficas

BENTON, Tim. Le Corbusier and the vernacular plain, <http://archivio.archphoto.it/2011/01/25/tim-benton-le-corbusier-and-the-vernacular-plain/> ;

BRUAND, Ives, Arquitetura Contemporânea no Brasil, São Paulo, Ed. Perspectiva, 2002;

CARRILHO, Marcos José. Lucio Costa, Patrimônio Histórico e Arquitetura Moderna, Tese de Doutorado, FAUUSP, São Paulo, 2004.

COMAS, Carlos Eduardo. Arquitetura Moderna Estilo Campestre: Hotel Parque São Clemente, <https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/11.123/3513> consultado em 25/06/2021;

COSTA, Lucio. Registro de uma vivência. São Paulo, Empresa das Artes, 1997;

_____. Sobre Arquitetura, Porto Alegre, Centro dos Estudantes Universitários de Arquitetura, 1962;

GUERRA, Abílio e MORI, Victor Hugo. Park Hotel Nova Friburgo, 1944. <https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquiteturismo/13.145/7333> ;

Instituto Antônio Carlos Jobim, Acervo Lucio Costa, <http://www.jobim.org/lucio/> ;

LEVI STRAUSS, Claude. O homem selvagem, São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1976.

PAIM, Gilberto, SOS Park Hotel, Agitprop, nº 1, São Paulo, jan. 2008, o, jan. 2008 www.agitprop.com.br/index.cfm?pag=atualidades_det&id=27&titulo=atualidades ;

Revista Arquitetura e Urbanismo, n.38, out-nov, 1991.